

ABORDAGEM POLICIAL: ESTUDO SOBRE O HABEAS CORPUS Nº. 888.216, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

José Divino Macena de Oliveira¹
Karin Becker Lopes²

RESUMO: O estudo tem por objetivo estudar a recente mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que passou a admitir o nervosismo do abordado, aliado a outros elementos, como critério legítimo para a realização de busca pessoal, em consonância com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF). A problematização reside em verificar se flexibilização fortalece a atuação policial dentro dos limites constitucionais e processuais, garantindo maior eficiência no combate à criminalidade. O método adotado foi qualitativo, descritivo e exploratório, por meio de análise jurisprudencial e doutrinária sobre o conceito de “fundada suspeita”, previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, e sua compatibilidade com os direitos fundamentais da Constituição Federal de 1988. Os resultados indicam que o reconhecimento do nervosismo como um dos indícios de suspeita, quando associado a circunstâncias concretas, amplia a capacidade preventiva da polícia sem violar garantias individuais, desde que a abordagem seja devidamente motivada e proporcional. Assim, a decisão do STJ representa um avanço na harmonização entre segurança pública e proteção de direitos, conferindo maior segurança jurídica aos agentes e legitimidade às ações policiais, sem desconsiderar o controle judicial sobre eventuais excessos.

Palavras-chave: Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Direitos Fundamentais.

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como tema a abordagem policial fundada no nervosismo do abordado, analisada sob a ótica do Direito Constitucional e do Estado Democrático de Direito. A discussão torna-se relevante diante da recente alteração jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que passou a admitir o nervosismo como um dos elementos capazes de justificar a busca pessoal, desde que associado a outros indícios concretos de fundada suspeita. Essa mudança, alinhada ao Supremo Tribunal Federal (STF), levanta debates sobre os limites constitucionais da atuação policial e a necessária harmonização entre a efetividade da segurança pública e a proteção dos direitos fundamentais.

A delimitação do tema recai sobre a constitucionalidade e legitimidade da busca pessoal baseada em reações emocionais, especialmente o nervosismo, e sua compatibilidade com o art. 5º da Constituição Federal de 1988, que consagra direitos como a presunção de inocência, a inviolabilidade da intimidade e o direito de locomoção. O estudo se ancora na discussão contemporânea sobre a “fundada suspeita”, prevista no art. 244 do Código de Processo Penal (CPP), e na forma como

¹ Graduando em Direito pelo UNIGRANDE. E-mail: josedivinomac@gmail.com.

² Mestra em Direito Constitucional Público pela UNIFOR. Docente do curso de Direito do UNIGRANDE. E-mail: karin@unigrande.edu.br.

vem sendo reinterpretada pelos tribunais superiores para dar suporte à atuação legítima da autoridade policial.

A problemática que orienta o estudo é: a busca pessoal fundada no nervosismo do abordado, quando associada a outros elementos objetivos, encontra respaldo constitucional sem violar direitos fundamentais? O desafio consiste em compreender se a nova orientação jurisprudencial representa avanço no equilíbrio entre liberdade e segurança, ou se há risco de subjetivismo e arbitrariedade na interpretação policial.

O objetivo geral é examinar a validade constitucional da busca pessoal baseada no nervosismo, conforme a nova orientação do STJ.

O referencial teórico apoia-se em autores como José Afonso da Silva (2019) e Alexandre de Moraes (2022), que destacam a centralidade dos direitos fundamentais no Estado Democrático. Do ponto de vista processual penal, fundamenta-se em Guilherme de Souza Nucci (2023), Eugênio Pacelli (2022) e Renato Brasileiro de Lima (2023), que abordam a noção de fundada suspeita e a importância do discernimento técnico-policial, denominado “tirocínio policial”. Complementa-se com Robert Alexy (2017), que trata do princípio da proporcionalidade, aplicável a toda restrição de direitos fundamental.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada é qualitativa, descritiva e exploratória, com base em pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. Foram analisadas decisões recentes do STJ e do STF que reinterpretam o art. 244 do CPP, à luz dos princípios constitucionais.

A pesquisa bibliográfica concentrou-se em obras doutrinárias de Direito Constitucional, Direito Penal e Direito Processual Penal, de autores amplamente reconhecidos no meio jurídico.

Foram aplicados os métodos dedutivo e comparativo, a partir da análise da norma (art. 244 do CPP) e de sua interpretação pelos tribunais superiores, com o objetivo de verificar a compatibilidade dessa nova orientação com os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da pesquisa a respeito do HC 888.216/GO indicam que a nova orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) busca conciliar a efetividade da segurança pública com a preservação dos direitos fundamentais, reconhecendo que o nervosismo, quando aliado a outros elementos objetivos, pode configurar a fundada suspeita necessária à busca pessoal (BRASIL, 2025).

Essa interpretação reforça o entendimento de que o art. 244 do Código de Processo Penal deve ser lido à luz da Constituição Federal de 1988, especialmente dos princípios da legalidade e da proporcionalidade. Conforme Alexy (2017), toda restrição a um direito fundamental deve ser adequada, necessária e proporcional em sentido estrito. Aplicando essa lógica, a busca pessoal baseada no nervosismo será

legítima se houver elementos concretos que indiquem risco ou comportamento suspeito compatível com a realidade do caso.

Do ponto de vista doutrinário, Pacelli (2022) e Nucci (2023) sustentam que a fundada suspeita não exige certeza de crime, mas indícios razoáveis. O comportamento nervoso, contextualizado com outros fatores — como o local da abordagem, o horário e a conduta evasiva —, pode servir como indício legítimo. Por outro lado, José Afonso da Silva (2019) e Moraes (2022) alertam para os limites constitucionais dessa interpretação, ressaltando que a atuação policial não pode resultar em discriminação ou violação à dignidade humana.

A pesquisa também evidenciou que a doutrina do tirocínio policial tem sido um ponto de apoio relevante para legitimar a análise prática dos agentes de segurança. Segundo Lima (2023), a experiência e a percepção do policial em campo são essenciais para prevenir ilícitos e garantir a segurança pública, desde que a ação seja devidamente fundamentada. Essa valorização da experiência prática aproxima o Direito da realidade operacional, contribuindo para uma visão mais equilibrada entre teoria e prática.

No julgamento do HC 888.216/GO, essa tensão interpretativa ficou evidente na divergência entre os ministros. A maioria da Sexta Turma, composta pelos ministros Og Fernandes (relator), Antônio Saldanha Palheiro e Carlos Brandão, entendeu que o nervosismo, aliado a circunstâncias objetivas, pode configurar as “fundadas razões” previstas no art. 244 do CPP, legitimando a busca pessoal e, no caso concreto, também a busca domiciliar decorrente da confissão e da apreensão inicial. Para essa corrente, o cotidiano policial exige certa margem de discricionariedade técnica e a valorização da experiência e da intuição profissional do agente como instrumentos legítimos de prevenção criminal (STJ, HC 888.216/GO, 2025).

Em sentido oposto, os ministros Rogério Schietti Cruz e Sebastião Reis Júnior divergiram, advertindo que o nervosismo é uma reação natural diante da presença policial e não pode, isoladamente, justificar a restrição de direitos fundamentais. Para Schietti, a ampliação do conceito de fundada suspeita com base em impressões subjetivas fragiliza o controle constitucional da atividade policial e pode reabrir espaço para arbitrariedades e práticas discriminatórias, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à inviolabilidade pessoal (STJ, HC 888.216/GO, voto vencido, 2025).

Em termos constitucionais, os resultados apontam que o nervosismo pode ser um fator legítimo, desde que não isolado e devidamente contextualizado. A interpretação do STJ reflete uma evolução no controle da atuação policial, permitindo que o agente, diante de circunstâncias concretas, exerça discricionariedade técnica dentro dos limites legais e constitucionais. Isso evita tanto o abuso de poder quanto a paralisia da atividade policial.

Assim, conclui-se que a abordagem policial fundada no nervosismo do abordado é compatível com a Constituição Federal, desde que a suspeita seja motivada, documentada e proporcional. Tal entendimento reforça a confiança institucional nas forças de segurança e contribui para a consolidação de uma polícia cidadã, juridicamente controlada, mas eficiente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do referencial constitucional, verificou-se que a fundada suspeita é o ponto de equilíbrio entre o poder de polícia e a proteção das liberdades públicas. O nervosismo, enquanto manifestação humana natural, adquire relevância jurídica quando interpretado à luz de critérios objetivos e dentro dos parâmetros da razoabilidade.

Conclui-se que a nova orientação jurisprudencial do STJ harmoniza o princípio da segurança pública com o da dignidade da pessoa humana, preservando a legitimidade das provas produzidas e fortalecendo o Estado Democrático de Direito. O desafio futuro reside em evitar o subjetivismo excessivo na avaliação policial, mediante capacitação contínua, protocolos de atuação e controle judicial efetivo.

REFERÊNCIAS

ALEXY, Robert. **Teoria dos direitos fundamentais**. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2017.

BRASIL. **Código de Processo Penal**. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Habeas Corpus n.º 888.216/GO**. Sexta Turma. Rel. Min. Og Fernandes. Julgado em 16 set. 2025. Disponível em: <https://www.stj.jus.br>. Acesso em: 16.Set.2025

CAPEZ, Fernando. **Curso de processo penal**. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.

LIMA, Renato Brasileiro de. **Manual de processo penal**. 9. ed. Salvador: JusPodivm, 2023.

MORAES, Alexandre de. **Direito constitucional**. 39. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Código de processo penal comentado**. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023.

PACELLI, Eugênio. **Curso de processo penal**. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

SILVA, José Afonso da. **Curso de direito constitucional positivo**. 46. ed. São Paulo: Malheiros, 2019.